

A ABORDAGEM SOBRE A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DA COLEÇÃO “ESFERAS DAS LINGUAGENS”, EDITORA FTD.

THE APPROACH TO LINGUISTIC VARIATION IN HIGH SCHOOL TEXTBOOKS: AN ANALYSIS OF THE “ESFERAS DAS LANGUAGES” COLLECTION, EDITORA FTD.

Sarah Jacinto Carvalho¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar como a Variação Linguística é abordada na Coleção do Ensino Médio "Esferas das Linguagens" da editora FTD. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, o principal método foi o hipotético-dedutivo. Os procedimentos técnicos utilizados foram: a pesquisa bibliográfica focada em trabalhos acadêmicos disponíveis na plataforma eletrônica “Google Acadêmico” e livros que tratavam dos elementos pesquisados. O material foi analisado, de forma minuciosa, levando em consideração o que está previsto nos PCNs. Observa-se que a quantidade de atividades e temas relacionados a Variação Linguística, levando em consideração ao período de todo o ensino médio, é pouca e insuficiente para uma efetiva prática ao combate do Preconceito Linguístico. As atividades não são alinhadas à realidade sociocultural dos alunos, elas não conectam os conteúdos ao contexto de vida dos estudantes.

Palavras-chave: Variação Linguística, Preconceito Linguístico, PCNs.

Abstract: The objective of this work was to analyze how Linguistic Variation is addressed in the High School Collection "Spheres of Languages" from the publisher FTD. This is qualitative research; the main method was hypothetical-deductive. The technical procedures used were: bibliographical research focused on academic works available on the electronic platform “Google Scholar” and books that dealt with the elements researched. The material was analyzed in detail, considering what is foreseen in the PCNs. It is observed that the number of activities and themes related to Linguistic Variation, considering the entire high school period, is few and insufficient for effective practice in combating Linguistic Prejudice. The activities are not aligned with the students' sociocultural reality, they do not connect the content to the students' life context.

Keywords: Linguistic Variation, Linguistic Prejudice, PCNs.

¹Licenciada do Curso de Português, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: sarah_carvalho@msn.com

²Orientador do Curso de Português, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

É pertinente entender a importância da abordagem da variação linguística nas escolas, trabalhar a variação linguística promove uma educação mais inclusiva, reflexiva e alinhada com a diversidade linguística existente na sociedade, promovendo a inclusão e evitando estigmatizações. Além disso, ao incorporar diferentes variantes linguísticas no ensino, as escolas contribuem para uma educação mais contextualizada e relevante, aproximando o aprendizado da realidade dos estudantes. Isso ajuda a trabalhar as habilidades de comunicação, deixando os alunos preparados para agir de forma adequada ao ambiente que está inserido naquela experiência, seja ela pessoal ou profissional.

O papel da escola não é de impor uma língua padrão. Isso seria ignorar que a língua é viva e que passa por modificações constantemente. O professor na sua formação pedagógica estuda sobre essas variações e como elas acontecem. Nesse primeiro momento de formação, em que o professor ainda é aluno, ele pesquisa e estuda sobre como essa variação acontece e qual a sua influência no processo de evolução de uma língua. Esse ciclo se rompe quando esse estudo na formação não tem a devida atenção ou quando ela não é passada adiante na formação de nossos alunos. Nessa análise de variantes podemos extrair do próprio cotidiano exemplos a serem abordados, exemplos de alguma situação da sala de aula ou uma pesquisa rápida com familiares. Infelizmente, não é incomum a ocorrência do preconceito linguístico.

O objetivo desse artigo é analisar como a Variação Linguística é abordada na Coleção do Ensino Médio "Esferas das Linguagens" da editora FTD. Para esta análise, levanto a seguinte hipótese: "A Variação Linguística é pouco abordada (ou não é abordada) no Ensino Médio." Será utilizada uma pesquisa qualitativa, e o método principal é o hipotético-dedutivo.

Essa análise será feita com o propósito de somar com os estudos já existentes na área para melhor compreensão de que o ideal a ser alcançado é que o aluno tenha conhecimento do porquê que essa variação existe e porque ela não pode ser sempre considerada um erro. A função da comunicação precisa ser respeitada e ela é efetiva quando não há a interferência de ruídos. O aluno deve ser capaz também de identificar quais as situações que a língua culta é obrigatória e quais ela não seria a mais adequada.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

São diversas as formas em que uma língua pode se apresentar, ela apresenta mudanças por influência de diversos fatores, seja ela influenciada pelo tempo, local, classe social ou outra razão. “O uso da língua vai além da linguística, perpassando também pelas questões políticas, históricas, sociais e culturais” (Antunes, 2009).

Além dos fatores sociais, deve-se considerar que dentro de um país existe a variação em relação a expressões, sotaques, entre outros. Com o português do Brasil não acontece de forma diferente, considerando que é um país extenso, as expressões idiomáticas é um aspecto bem presente e que possui uma grande variação aqui no nosso país. Essas variações podem e devem ser evidenciadas em sala de aula, pois a escola é um local de encontro dos alunos e eles possuem realidades distintas. Eles se diferenciam na cultura, na classe social, na bagagem de conhecimentos que carregam, etc.

Quando se trata da linguagem, os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem que “quando se interage verbalmente com alguém, o discurso se organiza a partir dos conhecimentos que se acredita que o interlocutor possua sobre o assunto,” (1997, p.22). Ou seja, se a função da linguagem é a comunicação com outros indivíduos é indispensável que ela seja usada de maneira adequada àquele ambiente específico.

Na obra *A língua de Eulália* de Marcos Bagno, uma das vertentes abordadas pelo autor é sobre o preconceito linguístico e a cobrança indevida da linguagem culta. Exemplificando esse erro, imaginemos a seguinte situação, um diálogo entre um agricultor simples e do campo, que não teve a oportunidade de concluir sequer o Ensino Fundamental, com um diplomata que possui pós-doutorado. Seria inadequado e preconceituoso da parte do diplomata zombar ou julgar a forma de se expressar do agricultor. Provavelmente, a linguagem do agricultor será simples e influenciada pela sua cultura, localidade, entre outros. Nessa situação o uso de uma linguagem extremamente formal e uso de palavras muito rebuscadas seria inadequado, pois não alcançaria o objetivo da linguagem que é a comunicação.

Diz o PCN também que “ao mesmo tempo que o aluno conhece as várias manifestações, como produto de diferentes esferas sociais, deve aprender a respeitar as linguagens. Em lugar de criar fossos entre as manifestações” (2000, p. 9)

As orientações do PCN são favoráveis ao ensino e a desmistificação do estudo e ensino das variações da linguagem. Através do debate e estudo, orienta ao aluno a respeitar as diversas manifestações da língua. O aluno, ao entender a linguagem como veículo para a comunicação, amplia seu conhecimento de mundo e valida o outro como ser integrante do processo, independente, de suas particularidades ao usar a língua.

Sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), nas suas Competências Específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio ela também enfatiza como a variação linguística deve ser tratada em sala de aula e que se deve agir no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.

Segundo a Competência Específica 4 da BNCC, é importante

“...ao final do Ensino Médio, os estudantes compreenderem as línguas e seu funcionamento não de maneira normativa, como um conjunto de regras e normas imutáveis, mas como fenômeno marcado pela heterogeneidade e variedade de registros, dialetos, idioletos, estilizações e usos muito variados de outras línguas em âmbito global, respeitando o fenômeno da variação linguística, sem preconceitos” (BNCC, 2017, p. 486).

E mais uma vez, agora nas habilidades a BNCC também enfatiza a importância do combate ao preconceito linguístico:

“Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e combatendo situações de preconceito linguístico” (BNCC, 2017, p. 486).

É imprescindível abordar sobre o preconceito linguístico em sala de aula. O aluno precisa entender a dimensão deste tema e as consequências que podem acarretar a visão limitada sobre a linguagem. O preconceito linguístico está mais evidente nas classes sociais mais baixas, pois são pessoas que possuem mais dificuldades de acesso a rede de ensino, esse preconceito e os seus prejuízos o acompanham durante todas as fases de sua vida. Dificultando assim o acesso a emprego e oportunidades de avanço profissional.

De acordo com Marcos Bagno (2007, p. 16): “O preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo (de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito) às variedades linguísticas de menor prestígio social”.

O preconceito linguístico é bem presente nessa classificação/divisão das classes sociais. O preconceito, infelizmente, ainda está bem enraizado no Brasil. Ele funciona em ciclo, onde pessoas

são julgadas por sua aparência, sua cor, etnia, orientação sexual, classe social e qualquer outro aspecto que fuja do que a sociedade julga como padrão.

O Brasil por ser um país extenso possui muitas variantes em relação a sonoridade das palavras, no caso, o sotaque que carrega com ele os traços da sua região. Esse preconceito se vale de rótulos de julgamento do sotaque como feio e errado. As regiões que mais sofrem com esse preconceito são o Norte e o Nordeste. E mais uma vez está relacionado com o social, um conceito antecedido do conhecimento e que não tem a intenção de pesquisa ou busca de conhecimento.

A escola deveria ser o ambiente em que se combate essa atitude de julgamento e discriminação, porém, infelizmente tem sido a principal agência de manutenção e difusão do preconceito linguístico e de outras formas de desrespeito e intolerância. Uma formação docente adequada é um passo importante na desconstrução desse círculo vicioso.

“Como a educação ainda é privilégio de muita pouca gente em nosso país, uma quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem do domínio de uma norma culta. Assim, da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem-terra, sem escola, sem teto, sem trabalho, sem saúde, também existem milhões de brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no mito da língua única, existem milhões de pessoas neste país que não têm acesso a essa língua, que é a norma literária, culta, empregada pelos escritores e jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder — são os sem-língua” (Bagno, 1999, p. 16).

Segundo Bortoni (2005), a escola não pode ignorar as diferenças em que uma língua carrega consigo. Os professores devem ser agentes da conscientização dos alunos. A escola tem papel fundamental de combate dos preconceitos. Através da sociolinguística a sociedade pode adquirir base e conhecimento sobre a sua própria língua e sobre a real função da linguagem.

“[...]os alunos que chegam à escola falando “nós chegemu”, “abrido” e “ele drome”, por exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizadas as suas peculiaridades linguístico-culturais, mas têm o direito inalienável de aprender as variantes do prestígio dessas expressões. Não se lhes pode negar esse conhecimento, sob pena de se fecharem para eles as portas, já estreitas, da ascensão social [...]” (Bortoni, 2005, p.15).

Então acaba se tornando um ciclo de preconceito, e que por muitas vezes, tem início na escola. Quando a escola se detém somente ao ensino da língua considerada padrão, ela julga ser erro o que se distancia dessa referência, desvalorizando as demais variedades da língua, e conseqüentemente os seus falantes. Na verdade, o que precisa ser vivenciado é como e por que essas variações existem. A nossa língua materna é o próprio exemplo de variação, ela teve origem por influência dos portugueses, e claro, há muitas diferenças entre o português do Brasil e Portugal. Não

podemos considerar uma mais certa que a outra, elas são apenas diferentes. São diferentes em relação ao sotaque (pronúncia) e também em relação às expressões idiomáticas. E isso é algo natural e que ocorre entre todas as línguas.

Segundo Bagno “[...] nossa escola não reconhece a existência de uma multiplicidade de variedade de português e tenta impor a norma padrão sem procurar saber em que medida ela é na prática uma “língua estrangeira” para muitos alunos, se não para todos” (Bagno, 2007, p29). Por muitas vezes os alunos não tem acesso a dimensão que é a variedade linguística, a forma como a língua é trabalhada, por muitas vezes, engessa a língua e a coloca como algo concreto e imutável.

O ideal a ser alcançado é que o aluno seja capaz de adequar a sua linguagem de acordo com as situações de uso. Dessa forma, ele saberá que a língua materna sofre variações, e que o seu dialeto faz parte também da língua, contudo, deve ser empregado em situações cabíveis.

A escola deve ser responsável pelo estudo e pesquisa sobre variação linguística, fazendo assim que o aluno tenha além do domínio da língua culta, o conhecimento sobre quais as situações obrigatórias do seu uso e quando ela irá, de forma natural, modificar-se de acordo com o ambiente e situação. “Para a escola aceitar a variação linguística como um fato linguístico, precisa mudar toda a sua visão de valores educacionais” (Cagliari, 2000).

Não existe a forma correta e a forma errada e sim ambientes em que cada uma é adequada. A variação linguística pode e deve ser trabalhada de forma bem dinâmica em sala de aula. Os próprios alunos podem realizar as pesquisas através de entrevistas e análises em seu ambiente familiar, entre amigos, etc.

A escola não deve impor a língua padrão como certa e as variedades como erradas, o papel da escola diante da sociedade é mostrar a importância de cada uma na comunicação social. O professor em determinados momentos em sala de aula vê as variações como erro e tenta repreendê-las, fazendo com que o aluno desacredite de sua língua materna, do valor cultural e sócio/histórico que lhe foi passado de outras gerações. Até mesmo situações em sala de aula podem servir como exemplo da frequência dessa variação em nossa língua.

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para aprofundamento do tema será utilizada uma pesquisa qualitativa que se baseia nas ocorrências do cotidiano e que podem ser observadas. Segundo Neves (1996) a pesquisa qualitativa “compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar

os componentes de um sistema complexo de significados” (Maanen, 1979, p.520 *apud* Neves, 1996, p.1).

O Método principal é o hipotético-dedutivo, no qual, se formula uma hipótese e, pelo processo dedutivo, testa a ocorrência de fenômenos. Sendo assim temos a seguinte hipótese: A Variação Linguística é pouco abordada (ou não é abordada) no Ensino Médio.

O estudo tem como objetivo analisar como a Variação Linguística é abordada na coleção do Ensino Médio "Esferas das Linguagens" da editora FTD. De acordo com o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Linguagens e Códigos,

“...a análise e o confronto de opiniões sobre as diferentes manifestações da linguagem devem levar o aluno a respeitá-las e preservá-las como construções simbólicas e representações da diversidade social e histórica. Ao mesmo tempo que o aluno conhece as várias manifestações, como produto de diferentes esferas sociais, deve aprender a respeitar as linguagens. Em lugar de criar fossos entre as manifestações...” (Brasil, 1997).

Será que as atividades que envolvem as variações linguísticas, propostas pelo material em análise promovem o respeito e a preservação proposta pelo PCN?

Outro quesito a ser analisado é se as atividades que envolvem o uso de variedades linguísticas não-padrão levam ou não em conta os contextos em que seu uso é adequado ou inadequado.

Desse modo, os procedimentos técnicos utilizados serão: a pesquisa bibliográfica focada em trabalhos acadêmicos disponíveis na plataforma eletrônica “Google Acadêmico” e livros que tratem dos elementos pesquisados.

2.3 ANÁLISE

A coleção do Ensino Médio aborda o tema Variação Linguística no livro 1, correspondente ao primeiro ano. Na Unidade 2, composta pelos capítulos 4- Leitura e literatura, 5- Texto, gênero do discurso e produção e 6- Língua e linguagem. A unidade aborda sobre a Variedade Linguística no Brasil e um pouco de como se deu a formação e evolução da língua, e será esta unidade a ser analisada. No total ela possui 26 (vinte e seis) páginas, dentre elas, explicações, textos, exemplos e atividades. Não há uma explicação específica sobre o Preconceito Linguístico em si. Ela aborda de uma forma mais geral e o porquê de existir essa Variação.

A unidade é bem estruturada e didática. Inicia com o seguinte título “Construção da brasilidade: as raízes e o cidadão” e uma imagem do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, na

imagem mostra um painel de madeira com gavetas abertas, semiabertas e fechadas, refletida nas gavetas um fragmento de carta de filho para pai iluminando a sala escura.

Como citado anteriormente a Unidade 2 é composta por 3 capítulos. No capítulo 4 é abordado sobre as diferentes linguagens que estão em circulação no Brasil e também sobre as contribuições de outras línguas no português do Brasil. A formação do nosso idioma resultou da influência do português arcaico trazido pelos colonizadores, misturado com as línguas indígenas e africanas devido à presença de povos nativos e escravizados. Ao longo dos séculos, ocorreram adaptações e mudanças, levando ao desenvolvimento do português brasileiro como uma variante distinta, com características próprias em vocabulário, fonética e gramática.

Há a abordagem sobre a influência indígena na nossa língua e traz um texto que aborda diretamente este tema. O “Nheengatu” entrou para a história do Brasil com o nome “Tupi”, ela foi uma das principais línguas indígenas faladas no Brasil antes da chegada dos portugueses. Contribuiu significativamente para o léxico da língua portuguesa no país. Muitas palavras do vocabulário brasileiro têm origem no “Tupi”, especialmente aquelas relacionadas à fauna, flora e à cultura indígena. A influência do Tupi é notável em termos como "jiboia", "tatu", "piranha" e "iguana". Apesar de não ser mais uma língua falada, seu impacto perdura no dia a dia e na identidade linguística brasileira.

Outro exemplo de influência abordada no capítulo é a italiana, devido à imigração italiana que ocorreu no final do século XIX e início do século XX. Essa influência pode ser percebida em diversos aspectos, como na culinária, na música, na arquitetura e até mesmo em algumas palavras e expressões utilizadas no dia a dia. No campo linguístico, embora não tenha ocorrido uma incorporação massiva de palavras, algumas expressões e termos específicos podem ter sido assimilados, especialmente em regiões com uma presença italiana mais marcante.

Ademais, no capítulo 4 também traz um outro exemplo de influência que é a anglo-saxônica. Essa influência é mais evidente no vocabulário relacionado a termos técnicos, tecnologia, negócios e cultura pop. Com a globalização e a presença constante de produtos, serviços e mídia de língua inglesa, muitos termos foram incorporados à língua portuguesa. Palavras como "internet", "software", "marketing", "jeans" e expressões populares como "OK" são exemplos da influência anglo-saxônica no vocabulário brasileiro. Além disso, o inglês é frequentemente utilizado em contextos profissionais e acadêmicos, refletindo a internacionalização das comunicações.

O capítulo supracitado traz o texto “Abaixo a @rroba”. O texto de Ricardo Freire aborda críticas ao uso excessivo do símbolo "@" nas redes sociais, especialmente no Twitter. Freire

argumenta que a proliferação desse símbolo prejudica a leitura, tornando as mensagens menos compreensíveis. Ele destaca a importância de preservar a clareza linguística e sugere que a utilização exagerada do "@" pode comprometer a qualidade da comunicação online. O autor, de maneira humorística, expressa sua preocupação com essa prática e defende uma comunicação mais direta e eficiente.

Ao final do capítulo possui uma atividade com questões de vestibulares anteriores. Durante todo o capítulo ele faz uma interação cultural que demonstra o quanto enriqueceu a diversidade linguística e cultural do Brasil, refletindo a contribuição de diferentes grupos étnicos para a formação da identidade nacional.

O capítulo 5 é sobre propagandas institucionais em jornais e revistas impressas, sua forma de composição e linguagem. Ele traz o diálogo entre o verbal e o visual. As propagandas institucionais são mensagens publicitárias voltadas para a promoção da imagem, identidade e valores de uma instituição, empresa, governo ou organização, em vez de focar em produtos ou serviços específicos. O objetivo principal é construir uma percepção positiva do público em relação à entidade anunciante. Essas propagandas visam fortalecer a reputação, estabelecer conexões emocionais e comunicar os princípios e compromissos que a instituição deseja transmitir. Geralmente, abordam temas como responsabilidade social, sustentabilidade, valores éticos e contribuições para a comunidade. Seguindo a ordem de estruturação dos capítulos, ele se encerra com uma atividade.

E por último, no capítulo 6, é sobre a variedade linguística que circula em todo o país, uso de gírias e jargões, sua adequação à situação concreta e seu valor comunitário. O primeiro texto é sobre as variedades linguísticas, elas referem-se às diferentes formas de que uma língua é falada por grupos específicos de pessoas ou em contextos particulares. Essas variações podem ocorrer devido a fatores regionais, sociais, culturais, históricos, entre outros.

As variedades linguísticas incluem diferenças na forma como uma língua é falada em diferentes regiões geográficas, variações relacionadas ao status social, educação e grupo socioeconômico dos falantes, mudanças na linguagem de acordo com o contexto ou situação, como linguagem formal e informal e variações linguísticas associadas a diferentes estilos de comunicação, como linguagem coloquial, técnica ou literária.

Sobre o uso de gírias e jargões a abordagem é um pouco mais extensa. Gírias são formas de linguagem coloquial e informal usadas por grupos específicos de pessoas, muitas vezes para expressar camaradagem, pertencimento a uma subcultura ou simplesmente para tornar a comunicação mais

descontraída. Elas são caracterizadas por seu caráter efêmero e podem variar significativamente entre diferentes regiões, grupos etários, profissões e comunidades.

Já os jargões são termos técnicos ou vocabulário específico associado a uma determinada profissão, grupo social, atividade ou campo de conhecimento. Eles são utilizados como uma espécie de linguagem especializada compreendida, principalmente, por membros desse grupo específico. Os jargões podem incluir abreviações, expressões únicas e palavras com significados específicos dentro do contexto em que são empregados.

Durante todo o capítulo ele relaciona um assunto com texto e a atividade que faz referência ao que está sendo abordado. Antes de concluir o capítulo faz uma sistematização da prática da linguística fazendo uma espécie de resumo dos pontos principais já abordados anteriormente.

2.4 RESULTADOS

Após análise da coleção do Ensino Médio "Esferas das Linguagens" da editora FTD, observa-se que a Variação Linguística é abordada, porém de uma forma resumida. O tema é abordado durante todo o Ensino Médio somente no primeiro livro (referente ao 1º ano do EM), em 1 unidade que está dividida em 3 capítulos. Sempre ao final de cada capítulo possui uma atividade com questões de vestibulares anteriores, as questões aparecem de forma que vêm reafirmar a importância do assunto estudado anteriormente.

No capítulo 5 que é o capítulo onde vai ser trabalhado um gênero textual o livro traz um texto bem atrativo e que está destinado aos jovens. Na sessão "Praticando o gênero" a proposta de atividade está diretamente relacionada à faixa etária do público-alvo. Na orientação da atividade ele manda redigir um texto, usando vocabulário apropriado à faixa etária a que se destina, que são os jovens, para chamar a atenção sobre a proposta, ou seja, usa essa estratégia para atrair a atenção dos alunos que irão produzir o texto.

As atividades alinhadas à realidade sociocultural dos alunos são essenciais porque promovem uma aprendizagem mais significativa. Elas conectam os conteúdos ao contexto de vida dos estudantes, tornando o processo educativo mais relevante e envolvente. Isso facilita a compreensão, estimula o interesse e contribui para o desenvolvimento integral dos alunos, considerando suas experiências e identidades culturais.

As atividades que envolvem as variações linguísticas, propostas pelo material em análise promovem o respeito e a preservação proposta pelos PCNs, porém são atividades bem resumidas. Ao

final de cada capítulo possui um bloco com questões de vestibulares, porém, em média, são 3 questões por capítulo, aparecem outras questões, mas trabalham a parte de interpretação textual sem fazer conexão com a Variação Linguística. Somente no capítulo 5 que traz uma atividade dinâmica e atrativa para os jovens, é uma atividade que, dependendo de como for trabalhada, pode aproximar os jovens do seu contexto sociocultural.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no Brasil destacam a importância do respeito e preservação da língua, promovendo o desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes, valorizando a diversidade linguística e cultural. Eles enfatizam a necessidade de conscientização sobre o uso adequado da língua materna, respeitando suas variedades e evitando estigmatizações linguísticas.

A quantidade de atividades e temas relacionados a Variação Linguística, levando em consideração ao período de todo o EM, é pouca e insuficiente para uma efetiva prática ao combate do preconceito linguístico. As atividades, em sua maioria, não são alinhadas à realidade sociocultural dos alunos, elas não conectam os conteúdos ao contexto de vida dos estudantes.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, para elucidar as considerações finais deste estudo, resgatou-se a seguinte pergunta: “Como a Variação Linguística é abordada na Coleção do Ensino Médio “Esferas das Linguagens” da editora FTD?” Gerando a seguinte hipótese: “A Variação Linguística é pouco abordada (ou não é abordada) no Ensino Médio.”

Apesar das atividades que envolvem as variações linguísticas, propostas pelo material em análise, promovam o respeito e a preservação proposta pelos PCNs, elas são atividades resumidas e insuficientes para um estudo mais significativo. Outro ponto importante é que as atividades não são alinhadas à realidade sociocultural dos alunos, elas não conectam os conteúdos ao contexto de vida dos estudantes.

O preconceito linguístico, infelizmente, ainda está muito presente no cotidiano das pessoas, a escola tem papel fundamental na construção social dos jovens. Porém, a escola, no geral, não leva em consideração as variações decorrentes de diversos fatores, podendo ser social, regional, etário, entre outros.

O livro didático deveria ser um aliado do professor para trabalhar nesse aspecto. Porém, eles se apresentam, muitas vezes, incompletos e em conflito com a realidade dos jovens. O que seria uma

ferramenta facilitadora acaba se tornando um acessório de pouca relevância.

Os alunos saem do ensino médio com a falsa visão que é certo julgar e excluir pessoas por terem uma forma diferente da linguagem padrão. No entanto, a escola deveria ser ponte para essa percepção, estudo e pesquisa sobre as variantes, e assim, haveria a busca para que essa variação fosse vista com um olhar sem preconceito.

Os livros, no geral, abordam pouco ou não abordam sobre o tema. Quando abordado é de forma superficial e incompleta, essa pouca abordagem destoa da frequência em que o preconceito linguístico acontece em todo o país.

Na coleção analisada apesar de abordar, não dispõe de artifícios suficientes para um trabalho completo e bem embasado, se feito somente por meio dele. Algumas atividades não estão em consonância com o assunto abordado na unidade, ele foca somente na interpretação textual, esquecendo de fazer uma relação direta. É inquestionável a importância de trabalhar com a interpretação textual, porém ela deveria ter conexão com o tema em questão e não somente aparecer em fazer essa relação.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. A língua e a identidade cultural de um povo. In: _____. **Língua, texto e ensino: outra escola possível**. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. p.19-31.

BAGNO, Marcos. **A língua de Eulália: Novela Sociolinguística**. 15. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

BAGNO, Marcos. **A norma oculta: língua & poder na sociedade brasileira**. 7. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2007, p. 29.

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz**. 49. ed. São Paulo: Loyola, 2007. p. 16.

BERALDO, Jairo. Preconceito linguístico. **Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/portugues/preconceito-linguistico.htm>. Acesso em 18 mar. 2024.

BORTONI, Ricardo. **Nós chegemu na escola, e agora?** Sociolinguística e educação. São Paulo: Parábola, 2005. p. 15.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Ministério da Educação e do Desporto: Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base. Brasília, 2017, p. 486.

CAGLIARI, Luiz Carlos. **Alfabetização e linguística**. São Paulo: Scipione, 1997.

CAMPOS, Maria I.; ASSUMPÇÃO, Nívia. **Esferas das linguagens**. 1. ed. São Paulo: FTD, 2016.

FRADE, Isabel; COSTA, Maria da Graça; BREGUNCI, Maria das Graças. **Glossário Ceale**: termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2014.

NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa – características, usos e possibilidades. Caderno de pesquisas em administração, São Paulo, v.1, n. 3, 1996, 5 p. Disponível no endereço: http://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/NEVES-Pesquisa_Qualitativa.pdf. Acesso em: 20 mar. 2024.

PRECONCEITO linguístico: uma realidade presente nas escolas. [S. l.], 2012. Disponível em: <http://www.petpedagogia.ufba.br/variacao-linguistica-uma-realidade-presente-nas-escolas>. Acesso em: 25 set. 2021.

SANTOS, Aymmé Silveira; MELO, Raniere Marques de. **O ensino da variação linguística na Base Nacional Comum Curricular**. Fortaleza: Entrepalavras, 2019.